

Título: CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA EM REUMATOLOGIA: ÊNFASE NA ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA OTIMIZAÇÃO DA FARMACOTERAPIA

Fabiana Nascimento de Sousa¹, Alexandra Nunes Pinheiro¹, João Rafael Rodrigues Maia¹; Raissa Oliveira Freitas Alves¹, Tiago Lima Sampaio².

¹ - Universidade Federal do Ceará; ² - Prof. Dr. da Universidade Federal do Ceará

Email: fabiananascimento720@gmail.com

Introdução: A realização da anamnese farmacêutica no momento da admissão hospitalar é crucial para a execução da Conciliação Medicamentosa (CM), ferramenta que promove maior segurança ao paciente e contribui para a prevenção de erros relacionados ao uso de medicamentos 1,2. Nesse contexto, a atuação do farmacêutico clínico torna-se fundamental na identificação, resolução e prevenção de discrepâncias medicamentosas, promovendo o uso racional de medicamentos e melhorando os desfechos clínicos 3,4. Além disso, pacientes com doenças crônicas, especialmente reumatológicas, frequentemente estão submetidos à polifarmácia, devido à complexidade do tratamento e à presença de comorbidades associadas 5,6. Essa condição aumenta significativamente o risco de interações medicamentosas e eventos adversos, reforçando a importância da CM como estratégia de segurança do paciente nesse grupo específico 4.

Objetivo: Avaliar o impacto da CM na admissão de pacientes reumatológicos em um Hospital Universitário.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa, realizado com pacientes internados no setor de reumatologia da unidade hospitalar, no período de 2024 a 2025. Foram coletadas informações referentes ao número de pacientes submetidos à CM, comorbidades, relatos de reações adversas a medicamentos (RAM), lista de medicamentos em uso e identificação de discrepâncias na prescrição. Os dados foram obtidos por meio da anamnese farmacêutica e organizados em planilha para análise e visualização dos resultados.

Resultados e Discussão: No período analisado, foram realizadas 62 conciliações, com predominância do sexo feminino (79,0%), idade média de 43,63 anos e alta frequência de comorbidades (87,1%), destacando-se hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e lúpus eritematoso sistêmico (LES). Observou-se polifarmácia em 83,9% dos pacientes 6, com média de 6,85 medicamentos de uso contínuo, evidenciando a complexidade terapêutica e maior risco de interações medicamentosas e eventos adversos 5,6. Relatos de RAM ocorreram em 27,4% dos casos, embora nem todos tenham identificado o agente causador, indicando fragilidades no acompanhamento farmacoterapêutico. Foram encontradas discrepâncias em 34 conciliações (54,8%), sendo 24,0% não justificadas, evidenciando falhas na transição do cuidado e reforçando a relevância da CM na prevenção de erros e promoção da segurança do paciente 4.

Conclusão: A conciliação medicamentosa mostrou-se uma ferramenta essencial no cuidado de pacientes reumatológicos, especialmente diante da alta frequência de polifarmácia e discrepâncias identificadas. Sua aplicação contribui para a prevenção de erros, redução de riscos associados à farmacoterapia e promoção da segurança do paciente, reforçando a importância da atuação do farmacêutico clínico na prática hospitalar 4,6.

Palavras-Chave: CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA; REUMATOLOGIA; FARMÁCIA CLÍNICA.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em serviços de saúde. Brasília: ANVISA, 2014.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual. Brasília: CFF, 2016.

LOMBARDI, N. F. et al. Conciliação medicamentosa: estratégia para a segurança do paciente em hospital universitário brasileiro. Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, Brasília, v. 7, n. 3, p. 9-14, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. Diretrizes para o tratamento da artrite reumatoide. São Paulo: SBR, 2020.

SILVA, J. C. et al. Polypharmacy and drug interactions in the management of rheumatoid arthritis. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 70, n. 2, p. e20240045, 2024.